

SPACE QUADRATIC: UM JOGO QUE SE PROPÕE A AUXILIAR NO ENSINO DE EQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU

Adriano Rodrigues Vieira¹

Antônio Rodrigues Carvalho Neto

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – FATEC ZL

Avenida Águia de Haia, 2983, Cidade A. E. Carvalho, São Paulo – SP, Brasil

RESUMO. O presente artigo busca apresentar, através da criação de um jogo simples, uma forma de auxiliar na aprendizagem de disciplinas do ensino fundamental e médio, pegando como exemplo a parte que aborda equações do segundo grau, porém, sem deixar de lado o fator lúdico e, principalmente, não sendo somente como uma representação computacional dos métodos utilizados em sala de aula. Este trabalho possui natureza exploratória, já que procura obter mais informações sobre um determinado tema, sem, contudo, modificar o ambiente que o rodeia; para desenvolvimento do mesmo, foi utilizada a abordagem qualitativa, valendo-se de procedimentos bibliográficos para obtenção de dados, com o intuito de encontrar autores com trabalhos com resultado satisfatório cujo foco estivesse na mesma temática. Ao final, observou-se que é possível criar um jogo que consiga contemplar as características de ser ao mesmo tempo divertido e poder ser usado como uma ferramenta para auxiliar no ensino de equações do segundo grau.

Palavras-chave. *Dificuldades de aprendizado, Equações do Segundo Grau, jogos educacionais, Jogos eletrônicos.*

ABSTRACT. The present article aims to present, through the creation of a simple game, a way of assisting in the learning of primary and secondary school disciplines, taking as an example the part that deals with quadratic equations, however, without leaving aside the playful and , mainly, being not only as a computational representation of the methods used in the classroom. This work has an exploratory nature, since it seeks to obtain more information about a certain theme, without, however, changing the environment that surrounds it; for its development, the qualitative approach was used, using bibliographic procedures to obtain data, in order to find authors with satisfactory results whose focus was on the same aspects. In the end, it was observed that it is possible to create a game that can contemplate the characteristics of being both fun and can be used as a tool to aid in the teaching of quadratic equations.

Keywords. *Learning Difficulties, Quadratic Equations, Educational Games, Electronic Games.*

1. INTRODUÇÃO

Grande parte dos estudantes de ensino fundamental e médio afirma que, dentre as disciplinas, a que mais causa desconforto é a matemática. Isto se dá devido a sua dificuldade de relaciona-la à vida cotidiana e até mesmo de torna-la lúdica no que tange a forma de aprender e ensinar; além disso, é possível que fatores psicológicos e mentais também possam influenciar na absorção deste conteúdo (ALMEIDA, 2006).

¹email: adriano.antoniev@outlook.com

Tal repulsa pode ser traduzida em números. Por exemplo, em dezembro de 2016, o relatório do PISA² apontou que cerca de 44% dos estudantes brasileiros não atingiram o nível de aprendizagem que é considerado adequado nos quesitos leitura, ciências e, principalmente, matemática; segundo resultados obtidos através do ENEM³, matemática teve a menor média, com 475,5 em 2014 e 467,5 em 2015 (SANTOS; ALVES, 2016).

Indo mais a fundo, nota-se que o tópico que causa mais estranheza nos alunos é o que se refere a equações, as quais apresentam em sua composição algo já conhecido, porém de forma diferente, muitas vezes sendo “[...] um emaranhado de letras sem sentido” (GUERRA *et al.*, 2008, p. 7). Segundo Reis (2005), diversos alunos afirmam que “existem algumas matérias em Matemática que complicam, como algumas equações que envolvem incógnitas, frações e expressões numéricas diferentes”. Essas equações, dada a sua complexidade, necessitam de uma análise mais detalhada, para maior entendimento de seus conceitos.

Por ser de natureza diferente da habitual - contrariando até mesmo o conceito de disciplina exata, já que desconhece-se alguns valores e utiliza-se letras para o cálculo - este tópico precisa ser abordado de forma diferente, de modo que possa ser comparado com o algo conhecido dos alunos para auxiliar na fixação do aprendizado (SANTOS *et al.* 2007). Deve-se buscar maneiras inovadoras para leciona-lo. Segundo Fialho (2008), uma forma de auxiliar no ensino é através de jogos, já que os mesmos constroem o conhecimento e desenvolvem a capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora dos alunos – sem falar que são uma maneira eficaz de sair das aulas rotineiras, as quais muitas vezes acabam por gerar desinteresse ao aluno e ao próprio professor.

Assim, o presente artigo propõe-se a apresentar a criação de um jogo computacional simples que seja um aliado no ensino de matemática, mais especificamente equação do segundo grau, de modo lúdico e que possa contribuir para que o aluno e jogador assimile algumas de suas usabilidades.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o desenvolvimento da pesquisa, é preciso que algumas disciplinas sirvam de apoio, como segue: dificuldades na aprendizagem; Matemática e, dentro desta, equações de primeiro e segundo grau; jogos educacionais; criação de jogos eletrônicos; LibGDX e Java.

2.1. DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM

Aprendizagem é definido como a aquisição ou aprimoramento de conhecimento e habilidades (SPINELLO, 2014), e está presente já desde o nascimento do indivíduo. De modo geral, o ser humano tem a tendência a aprender mais facilmente o que o chama a atenção (SANTOS *et al.* 2007). J. A. F. Silva (2005) pontua que isso não ocorre com matérias como a matemática, uma vez que esta, por ser abstrata e complexa, recebe muitos rótulos, tais como: chata, misteriosa, assustadora. Almeida (2006)

² Programme for International Student Assessment, ou Programa Internacional de Avaliação dos estudantes.

³ Exame Nacional do Ensino Médio.

aponta que, por trás deste desinteresse, existem, também, outros fatores, como falta de conhecimento dos professores, salas de aulas e metodologia de ensino defasadas e fatores oriundos do próprio aluno.

“Ensinar não é transmitir conhecimento de forma dogmática, mas dirigir e incentivar, como habilidade e método, a atividade espontânea e criadora do educando” (T. M. SANTOS, 1961a *apud* J. F. de OLIVEIRA, 2014). Por isso, é preciso encontrar uma forma de estimular os alunos a voltarem a atenção para as disciplinas rejeitadas, como a matemática, por exemplo.

2.2. MATEMÁTICA

Matemática é um sistema formal de representação que usa símbolos determinados culturalmente. Não é algo natural do ser humano, sendo necessário tempo para sua assimilação – embora, instintivamente, crianças já lidem com ela de forma rudimentar mesmo antes de entrar na escola por meio de brincadeiras. (CENCI; COSTAS, 2011; CARNEIRO, 2000).

Os itens de maior dificuldade de assimilação, dentro da matemática, para os alunos, é o de equações de primeiro e segundo grau, dada a forma como letras e números são tratados conjuntamente (GUERRA *et al*, 2008, p. 7).

2.3. EQUAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU

Equação consiste em uma expressão matemática formada por dois membros e um sinal de igualdade separando-os; este sinal implica que o resultado obtido do cálculo do que está no primeiro membro é equivalente ao que está no segundo membro (ZARDO, 2006). A equação pode ser de diversos tipos, porém as mais conhecidas e utilizadas são as de primeiro e segundo grau.

2.3.1 EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU

A equação do primeiro grau possui como característica apenas uma variável – que pode ser X, X ou qualquer letra do alfabeto - ou seja, só há a possibilidade de um valor para a incógnita, e é um dos primeiros contatos dos alunos com álgebra. Por isso, é difícil, de início, assimilar essa disciplina, cabendo ao professor o dever de saber trabalhar o pensamento dos alunos de modo a criar ligações entre a mesma e o mundo real e, por consequência, exercitar as habilidades de pesquisa, análise, questionamento e investigação (DAMASCENO, 2016).

Os números multiplicando as variáveis são chamados de incógnitas, e os termos semelhantes são os termos que diferem somente pelos coeficientes. Junto a estas definições, tem-se: conjunto universo, que é o conjunto cujos elementos servem para substituir a variável; e conjunto solução, que é formado pelos elementos do conjunto universo que tornam uma igualdade verdadeira (ZARDO, 2006).

Sperafico *et al*. (2015) enumera alguns conhecimentos que, se previamente aprendidos, auxiliam no aprendizado de equações do primeiro grau. São eles: operações aritméticas básicas, como somar, diminuir, multiplicar e dividir; conhecimentos sobre terminologias utilizadas nos problemas algébricos, como incógnita, membro, termo e raiz; e, outras habilidades que constituem a competência cognitiva para resolução de problemas, como raciocínio, desenvolvimento cognitivo e criatividade.

Após o aprendizado de equação do primeiro grau, a grade escolar sugere que seja aprendida equação do segundo grau.

2.3.2 EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU

Segundo Sodré (2010), equação do segundo grau é a sentença matemática que se encontra na seguinte forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

sendo x a variável - também chamada de incógnita - e a , b e c os coeficientes números reais com a diferente de zero (0). A equação do segundo grau, ainda, pode ser definida em *completa*, na qual todos os coeficientes são apresentados, e *incompleta*, na qual um dentre os coeficientes b e c é oculto.

Para resolver uma equação de segundo grau completa, usa-se a fórmula de (atribuída erroneamente a) Bhaskara, a qual consiste em:

$$(x = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$$

sendo a , b e c os coeficientes e x a raiz, que em alguns casos pode assumir nenhum, um ou dois valores dependendo do resultado da operação de radiciação.

Feitosa (2014) aponta diversos usos práticos para a equação do segundo grau, como cálculo de área, trajetória de um corpo quando é lançado, velocidade de um corpo, e até mesmo cálculo do I.M.C, cuja fórmula pode ser vista como uma equação quadrática.

Para melhorar a absorção do conteúdo equação do segundo grau, algumas competências preliminares são necessárias, tais como conhecimento de equação do primeiro grau, espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações, além de tratamento de informações (ROSA, 2009).

Para uma melhor aprendizado destes conceitos, uma abordagem possível de ser utilizada são os jogos educacionais.

2.4 JOGOS EDUCACIONAIS

Desde muito cedo, as crianças possuem aptidão para aprender aquilo que, de certa forma, traz um sentimento de diversão a elas, como brincadeiras e jogos. Segundo Batista e Dias (2012) e Legey (2012), isto ocorre porque estas brincadeiras ajudam na melhora dos aspectos cognitivo, afetivo e moral, exercitando a criatividade e o senso crítico. Além disso, a criança colocada diante de situações lúdicas tem maior propensão a entender a estrutura lógica da realidade já que provoca naturalmente uma motivação interna no participante. Há registros de que nas sociedades antigas eram utilizados jogos como xadrez, mímica e cabra-cega para estimular a aprendizagem da criança e adolescente. (ARIÈS, 1981 *apud* TAVARES, 2014; LEGEY, 2012; TAVARES, 2014).

Os jogos na educação são citados no RCNEI⁴ como uma ferramenta importante para a prática pedagógica, já que aluno aprende com mais facilidade e o professor ganha um mecanismo que o auxilia a lecionar as aulas (BATISTA; DIAS, 2012). Porém, não basta o jogo ser somente uma

⁴ Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil

atividade que gere diversão aos envolvidos; é necessário que o jogo possua objetivos didáticos e que os mesmos não sejam negligenciados. O jogo precisa estar dentro de um conceito significativo para o aluno, preferivelmente ter uma situação problema e o jogador, por sua vez, precisa obedecer um sistema de regras que determinem seus limites (LEGEY, 2012; MACEDO, 2000 *apud* TAVARES, 2014; TAVARES, 2014).

Desde que bem projetados e desenvolvidos, os jogos tendem a levar os alunos para um estado de fluxo que, segundo Csikszentmihalyi (2000) é uma absorção absoluta em uma atividade resultante de um elevado grau de concentração. Seu funcionamento ocorre da seguinte forma: se o jogo é demasiadamente fácil ou se está além das habilidades do jogador, este acaba por perder o interesse; se o jogo está no nível de dificuldade alcançável pelo jogador e simultaneamente for desafiador, o interesse do jogador aumenta.

Inconscientemente, este estado de fluxo, de acordo com Savi e Ulbritch (2008), acaba por promover o desenvolvimento de novas habilidades movido pela vontade de vencer. Além disso, as metas e objetivos presentes nos jogos incentivam o aprendizado por descoberta, pois possibilitam o *feedback* imediato de suas decisões; da mesma forma, provocam os jogadores – aumentando a dificuldade gradativamente conforme a destreza aumenta – fazendo, em alguns casos, como que os mesmos recuperem o ânimo em estudar a disciplina por trás do jogo. (RITCHIE; DODGE, 1992 *apud* SAVI; ULBRITCH, 2008).

Uma forma de ganhar campo em se tratando de jogos educacionais é valer-se da tecnologia, através de jogos eletrônicos. Porém, criar um jogo eletrônico não é uma tarefa trivial e demanda várias etapas.

2.5 CRIAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS

Segundo Moraes (2008) e Reis Jr *et al.* (2002), jogo eletrônico é uma aplicação interativa voltada ao entretenimento, que, de forma fechada, ou seja, independe do mundo externo, mas com suas próprias regras e leis, cria uma representação simples, subjetiva e deliberada da realidade. Podem ser classificados em distintos gêneros, tais como aventura, ação (tiro em primeira pessoa, luta), estratégia, RPG, espionagem Horror-Sobrevivência, simulação, esportes, *puzzle*, tradicionais e *online* (BALISTA, 2013; MORAIS, 2008).

O desenvolvimento de jogos eletrônicos possui processos muito variáveis, sendo uma atividade praticamente caótica (REIS Jr *et al.*, 2002). Hoje em dia, porém, é um trabalho que engloba diversas equipes para atingir uma meta comum, em um período que pode durar anos. Apresenta diversas fases que se entrelaçam, a saber (MORAIS, 2008): *Game design*; rascunho de objetos e cenários; modelagem; engenharia de *software*; e, programação.

Um jogo, para ter sucesso, deve ser cativante o suficiente de modo que, num primeiro contato, consiga prender o jogador por pelo menos vinte minutos. Jogabilidade, cenários, carisma dos personagens, música entre outros, devem ser trabalhados para atingir este objetivo. O jogador deve se sentir atraído pelo produto, e não ser frustrado em decorrência de dificuldades extremas, oponentes que quebram as regras, controles confusos, enigmas indecifráveis etc. (REIS JR *et al.*, 2002).

Dentre as diversas linguagens de programação utilizadas para desenvolvimento de jogos eletrônicos, uma delas é Java.

2.6. JAVA

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, criada por James Gosling, e que é usada para construir páginas *web*, jogos, aplicações *desktop* e *mobile*. Esta linguagem deriva da linguagem C, portanto muitas características são comuns, como por exemplo o uso de chaves e ponto e vírgula para delimitar métodos e classes, declaração de variáveis antes da sua utilização, operadores de incremento/decremento, entre outros. A estrutura da linguagem consiste em pacotes, classes e, finalmente, métodos, variáveis e constantes (IBM, 2016).

Ao contrário de outras linguagens, Java utiliza o conceito de *bytecode*: após escrever o código fonte e compilar sem erros, o código é transformado em um tipo especial de dialeto denominado *bytecode*, o qual será interpretado pela máquina virtual. Esta máquina virtual permite que se escreva um mesmo código para diferentes plataformas sem modificá-lo (IBM, 2016; CAELUM, 2018).

Java possui suporte aos comandos comuns a outras linguagens, tais como laços de repetição, estruturas condicionais, variáveis, bem como conceitos típicos de programação orientada a objetos, tais como classe, objeto, herança, polimorfismo, entre outros.

Para construir jogos somente em Java, torna-se bastante complexo lidar com colisões, movimentos de personagens e cenários. Para tratar estes problemas, uma saída é utilizar LibGDX.

2.7. LIBGDX

LibGDX é um *framework*⁵ para desenvolvimento de jogos 2D e 3D feito em *Java* e, por consequência, criado para ser usado com a linguagem (INTEL, 2014). Seu principal objetivo é auxiliar o desenvolvedor, através de classes e interfaces flexíveis. Uma vez desenvolvido o código em si, é relativamente fácil distribuir tanto para as diversas plataformas, como Linux, Windows, Mac OS X, Android, BlackBerry, iOS e HTML 5 (COOK, 2015, p.2; LIBGDX, 2013).

Possui classes que representam audio, *sprites*⁶, o *game* em si, os personagens, eventos de teclado e *mouse*, bem como métodos que lidam com colisões (LIBGDX_CLASSES, 2013).

Este framework é *free e open source*, licenciado com a *Apache 2 Open Source Software Licence*⁷. Isto implica que qualquer pessoa pode acessar o código fonte disponível no *GitHub*⁸ e até mesmo modificá-lo e contribuir com a comunidade (LIBGDX, 2013).

⁵ Componente computacional que agrupa diversas funcionalidades, bastando o desenvolvedor utilizá-las para o propósito desejado.

⁶ Elementos do jogo, como personagens e itens. Palavra originária do latim *spiritus* (espírito).

⁷ Licença de *Software Livre*

⁸ Site gratuito de hospedagem de código fonte.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a presente pesquisa, foi utilizada a abordagem qualitativa, já que, inicialmente, não houve a pretensão de validar hipóteses; ela possui natureza exploratória – uma vez que não objetiva modificar o ambiente que a rodeia, e sim estudá-lo - e utiliza como procedimentos a forma bibliográfica de obtenção de dados, ou seja, procurou-se criar um embasamento a partir de outras obras já publicadas referentes aos temas envolvidos.

A primeira etapa do trabalho consistiu em verificar, na literatura, como a problemática de dificuldades na aprendizagem de matemática e outras disciplinas era abordada. Foram encontrados artigos relacionados ao assunto elucidando que grande parte do problema advinha do fato de que a falta de um objeto lúdico de certa forma atrapalhava o ensino da disciplina. Nesta etapa, também foi possível observar quais matérias os alunos de ensinos fundamental e médio tinham mais dificuldade – dentre elas, português e matemática.

A segunda etapa foi, com base nesta lacuna, tentar verificar a existência de jogos educacionais referentes a matemática, mais especificamente, equações do segundo grau. A conclusão chegada foi que existe uma grande gama de jogos, mas poucos exploram o caráter lúdico – em outras palavras, alguns jogos eram apenas a sala de aula transferida para um tabuleiro.

A terceira etapa baseou-se em encontrar, dentre um grupo de artigos publicados, jogos digitais que explorassem a temática. Alguns jogos conseguiram passar para o meio digital o conceito de equações sem deixar de ser lúdico e utilizando o aprendizado como pano de fundo. Com isso, chegou-se à conclusão de que seria possível criar algo que pudesse explorar este cenário.

Por fim, passou-se para a etapa de desenvolvimento do jogo propriamente dito. Para tanto, utilizou-se a técnica de rascunho de objetos e cenários, o qual, segundo Morais (2008), é um esboço textual e gráfico de objetos, ambientes e cenários que farão parte do *game*; tal técnica permite ter em mãos algo tangível do que será produzido, porém com o mínimo de custo e trabalho possível. Foram criadas algumas telas de forma rudimentar, de modo a ter-se uma ideia de como o jogo poderia ser, no que tange a mecânica do jogo e personagens. O primeiro rascunho de tela, conforme mostra a figura 1, ilustra o cenário inicial do jogo, com uma nave, que é o personagem principal e é controlada pelo jogador, podendo ir para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Além da nave, são observados alguns asteroides, os quais movimentam-se sempre da direita pra esquerda, e podem possuir velocidade e tamanho diferentes entre si.

FIGURA 1 – Tela básica do jogo

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.

O segundo rascunho, o qual é mostrado na figura 2, apresenta a mecânica de destruição dos asteroides. Esta mecânica foi incorporada pensando no fato de ser algo conhecido por parte de muitos jogadores, possibilitando, por sua vez, uma absorção com um elevado grau de concentração (CSIKSZENTMIHALYI, 2000). Para cada asteroide destruído, somam-se pontos levando em consideração o tamanho do mesmo.

FIGURA 2 – Mecânica de destruição de asteroides com *laser*.

FORNTE: ELABORADO PELO AUTOR

O rascunho 3, presente na figura 3, apresenta a possibilidade de a nave colidir com um asteroide. Quando isso ocorrer, a nave perde certa quantidade do total de *HP*⁹. Vale frisar que, quando a nave esgota toda a quantidade de *HP*, o jogo termina, sendo preciso o jogador iniciar outra partida.

FIGURA 3 – Nave colidindo com asteroide.

FORNTE: ELABORADO PELO AUTOR

Na figura 4 encontra-se o rascunho de número respectivo, o qual ilustra a etapa após o jogador alcançar determinada quantidade de pontos. A tela muda ligeiramente, onde os asteroides dão

⁹ Do inglês *Health Power*, representa a “saúde” do personagem. Quando este acaba, caso seja o personagem controlado pelo jogador, o jogo acaba; caso seja o personagem controlado pelo *game*, este fica inativo e, por vezes, desaparece do cenário.

lugar ao *Boss*, que, num primeiro momento, encontra-se estático. O nível de dificuldade aparentemente “muito fácil” nesta parte é proposital: o objetivo desta parte do jogo é incentivar o jogador a derrotar a nave inimiga e adquirir confiança para isso, servindo como ponte para a próxima mecânica.

FIGURA 4 – Encontro com o *Boss*.

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

O último rascunho, representado pela figura 5, consiste no âmago da presente pesquisa. Após atingir o *Boss* um certo número de vezes, o jogo cria uma barreira entre os dois personagens, além de travar os movimentos superiores e inferiores da nave. Com isso, obriga-se o jogador a utilizar algum recurso para lançar o *laser* de modo a desviar do obstáculo e atingir o *Boss*. Para tanto, a ideia é solicitar ao jogador os três coeficientes da equação – referenciados no *game* como “poderes especiais”.

FIGURA 5 – Lançamento de *laser* parabólico, através do uso correto dos três coeficientes..

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Com base nos rascunhos, passou-se para a fase de programação do jogo. Para tanto, utilizou-se imagens colhidas da *internet* que representassem o espaço, naves, obstáculo e placa, sendo esta última para eventuais avisos para o jogador. A criação de toda a mecânica do jogo foi feita em linguagem

Java, utilizando conceitos de Orientação a Objetos, e a representação de texturas, *sprites* e *loop*¹⁰ do jogo ficou a cargo do *framework* LibGDX, o qual possui diversas classes para representações dos elementos de um *game*. O ambiente integrado de desenvolvimento¹¹ escolhido foi o Eclipse Neon¹², dada sua natureza *freeware*, além de possuir diversas configurações disponíveis e ser amplamente utilizado no meio profissional e acadêmico; a versão do Java utilizada foi a 1.8.0_161 – conhecida como Java 8 – e, por sua vez, a versão do LibGDX utilizado foi a 1.5.4.

Vale destacar a forma como o tema equação de segundo grau foi inserido dentro do jogo: assumiu-se que as posições da nave do jogador e do *Boss* eram, respectivamente, as raízes 1 e 2 da equação. Com isso, e de posse dos valores informados pelo jogador – *a*, *b* e *c* – foi possível criar a fórmula. Como, em LibGDX, um elemento (representado pela classe *Actor*) é posicionado baseando-se nas coordenadas X e Y semelhante a um plano cartesiano, a cada *loop* do jogo utilizou-se a equação para definir a posição Y do *laser*, incrementando a posição X do *laser* começando com o valor que representa o X da nave do jogador e indo até o valor correspondente ao valor X da nave *Boss*. Caso os valores fornecidos pelo jogador gerem apenas uma raiz ou nenhuma, o resultado é um *laser* de trajetória ineficiente, já que as raízes não combinam com as posições dos personagens. A figura 6 ilustra o jogo desenvolvido, ilustrando o momento em que os valores corretos para a formação de uma parábola foram informados, e o *laser* foi lançado sobre o obstáculo.

FIGURA 6 – Tela do jogo pronto, ilustrando “*laser parabólico*”

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

¹⁰ É o processo base de todo o jogo, que representa basicamente o seu ciclo de vida.

¹¹ Também conhecido pelo acrônimo em inglês *IDE*.

¹² Disponível em <<https://www.eclipse.org/downloads/>> . Acesso 16 de novembro de 2018 às 21:30.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que é possível criar uma forma de anexar, dentro do contexto de *game* digital, conteúdos educacionais, de modo que o mesmo seja uma ferramenta para auxiliar no ensino escolar. Dado o foco da pesquisa, não foi possível efetuar amostragens dentre um grupo de pessoas, já que o objetivo principal da mesma era analisar a possibilidade de criar um jogo que, no caso, contemplasse o tema equação do segundo grau. No entanto, a pesquisa serviu para reafirmar o exposto pelos autores aqui referenciados, de que é possível inserir formas mais lúdicas de ensino aos modelos já existentes, principalmente valendo-se da tecnologia dos dias atuais e evitando o caráter demasiadamente educacional – onde o jogo nada mais é do que uma adaptação da formalidade da sala de aula.

5. CONCLUSÃO

O presente artigo procurou abordar, de forma sucinta, a criação de um jogo computacional que atenda, mesmo que de forma simples, aos requisitos de cunho educacional. Procurou-se levar em consideração as dificuldades em aprendizagem enfrentadas pelos alunos de ensino fundamental e médio, principalmente no que tange a matemática – e dentro da mesma, equações do primeiro e segundo grau. Com isso, e à luz de alguns autores, chegou-se a conclusão de que é possível utilizar como ferramenta de auxílio os jogos educacionais e, mais ainda, os jogos digitais. Porém, confeccionar estes é uma tarefa por vezes laboriosa, sendo necessário entender como funciona cada etapa, bem como as linguagens de programação, paradigmas e *frameworks* envolvidos.

Ainda que trabalhosa, a criação de um jogo computacional que abrace alguns conceitos educativos tende a ser recompensadora, já que é necessário explorar o caráter lúdico sem deixar de ser educativo, evitando ser extremamente divertido e não proporcionar aprendizado ou o inverso: ser uma sala de aula adaptada para o computador ou dispositivo eletrônico.

Uma pesquisa futura apontaria para o uso do referido jogo em um pequeno grupo de estudantes, de modo que os resultados pudessem ser analisados com o intuito de comprovar o que foi afirmado. Ademais, algumas melhorias poderiam ser incluídas ao *game*, tais como melhoria na mecânica de tiro, bem como inserção de itens coletáveis e implementação de ações diferenciadas do *Boss*.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, a Deus, por tudo; aos pais, irmãs, familiares e amigos, pelo constante apoio em horas difíceis e revisões necessárias; ao professor Antônio Rodrigues Carvalho Neto, pelas orientações, incentivo e por indicar o caminho de um trabalho que pudesse ser significativo; e, à Faculdade de Tecnologia da Zona Leste e demais professores, os quais têm fornecido um lugar para aperfeiçoamento intelectual e, principalmente, pessoal.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. S. de. Artigo científico: **Dificuldades de aprendizagem em Matemática e a percepção dos professores em relação a fatores associados ao insucesso nesta área**. Universidade Católica de Brasília, 2006. Disponível em <<http://www.ucb.br/sites/100/103/tcc/12006/cinthiasoaresdealmeida.pdf>>. Acesso em 24 de agosto de 2017 as 16:30.

ARIÈS, P. apud TAVARES. M. I. dos S. **História social da criança e da família: alternativas teóricas e práticas**. Rio de Janeiro: 1981.

BATISTA, D. A., DIAS, C. L. Artigo científico: **O processo de Ensino e de Aprendizagem através dos Jogos Educativos no ensino fundamental. Encontro de ensino, pesquisa e extensão**, Presidente Prudente, 2012. Disponível em <<http://www.unoeste.br/site/enepe/2012/suplementos/area/Humanarum/Ci%C3%AAncias%20Humanas/Educa%C3%A7%C3%A3o/O%20PROCESSO%20DE%20ENSINO%20E%20DE%20APRENDIZAGEM%20%20ATRAV%C3%89S%20DOS%20JOGOS%20EDUCATIVOS%20NO%20ENSINO%20FUNDAMENTAL.pdf>>. Acesso em 27 de agosto de 2017 as 23:40.

CAELUM. **O que é Java**. 2018. Disponível em <<https://www.caelum.com.br/apostila-java-orientacao-objetos/o-que-e-java/>>. Acesso em 20 de março de 2018 as 00:20.

CSIKSZENTMIHALYI, M. **Flow: The Psychology of Optimal Experience**. Global Learning Communities, 2000. Disponível em <https://static1.squarespace.com/static/547fd964e4b082d85a18eab7/t/54e2b1b7e4b0902efd66fe58/1424142775852/flow_the_psychology_of_optimal_experience-2-2.pdf>. Acesso em 26 de março de 2018 às 17:20.

DAMASCENO, V. S. et al. Artigo científico: **Equação do 1º grau: uma revisão teórica acerca de seus significados**. Encontro Nacional de Educação Matemática, 2016. Disponível em <http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/7109_4024_ID.pdf>. Acesso em 17 de outubro de 2017 às 18:50.

FEITOSA, J. F. S. **Uso prático das equações do segundo grau**. Universidade Veiga de Almeida, 2014. Disponível em <<https://pt.slideshare.net/FabricioFeitosa1/equao-do-2-grau-na-prtica>>. Acesso em 19 de outubro de 2017 as 16:00.

FIALHO, N. N. Artigo científico: **Os jogos pedagógicos como ferramentas de ensino**. PUC-PR, 2008. Disponível em <http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/293_114.pdf>. Acesso dia 24 de agosto de 2017 às 23:40.

GUERRA, R. G. et al. **Fundamentos de Matemática para o ensino fundamental**. Belém: EdUFPA, 2008. 84 p.

IBM. **Fundamentos da linguagem Java**. 2016. Disponível em <<https://www.ibm.com/developerworks/br/java/tutorials/j-introtojava1/index.html>>. Acesso em 20 de março de 2018 as 00:00.

LEGEY, A. P. et al. Artigo científico: **Desenvolvimento de jogos educativos como ferramenta didática: um olhar voltado a educação de futuros docentes de ciências**. UGF-RJ, 2012. Disponível em <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/viewFile/37735/29159>>. Acesso em 27 de agosto de 2017 as 16:30.

2017 as 22:15.

REIS, L. R. dos. Artigo científico: **Rejeição à Matemática: causas e formas de intervenção**. Universidade Católica de Brasília – UCB. Disponível em <<http://www.ucb.br/sites/100/103/TCC/12005/LeonardoRodriguesdosReis.pdf>>. Acesso em 13 de abril de 2018 as 15:30.

ROSA, V. M. G. Artigo científico: **Aprendizagem da equação do 2º grau – uma análise da utilização da teoria do ensino desenvolvimental**. Universidade Católica de Goiás, 2009. Disponível em <<http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/1243/1/VIVIANE%20MENDONCA%20GOMIDES%20ROSA.pdf>>. Acesso em 27 de março de 2018 as 18:00.

SANTOS, J. A. et al. Artigo científico: **Dificuldades na aprendizagem de Matemática**. Centro Universitário Adventista de São Paulo campus São Paulo, 2007. Disponível em

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/MATEMATICA/Monografia_Santos.pdf>. Acesso em 24 de agosto de 2017 as 17:00.

SANTOS, T. M. apud OLIVEIRA, J. F. de. **Noções de prática de ensino**. 6. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1961.

SANTOS, S. D. **Congressos científicos e revistas**. Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste. 2018. p. 150.

SANTOS, W.; ALVES, L. Artigo científico: **D.O.M. – Um jogo sobre funções quadráticas: entre a educação e o entretenimento**. CINTED, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. Disponível em <<http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/viewFile/70661/40098>>. Acesso em 4 de outubro de 2017 as 18:15.

SILVA, F. D. **Trabalhos científicos**. 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1, 2018.

SILVA, J. D. Metodologia científica. **Fatec Zona Leste em debate**, São Paulo, 25 janeiro 2107. 1 - 20.

SAVI, R.; ULBRITCH, V. D. Artigo científico: **jogos digitais educacionais: benefícios e desafios**. CINTED, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2008. Disponível em <www.seer.ufrgs.br/renote/article/download/%2014405/8310>. Acesso em 25 de agosto de 2017 as 12:30.

SILVA, J. A. F. Artigo científico: **Refletindo sobre as dificuldades de aprendizagem na matemática: algumas considerações**. Universidade Católica de Brasília – UCB. 2005. Disponível em <<https://www.ucb.br/sites/100/103/TCC/22005/JoseAugustoFlorentinodaSilva.pdf>>. Acesso em 17 de outubro de 2017 às 13:50.

SODRÉ, U. **Equações do Segundo Grau**. Edição do autor: 2010. 9 p.

SPERAFICO, Y. L. S et al. Artigo científico: **Competência cognitiva e resolução de problemas com equações algébricas do 1º grau**. Boletim de informação matemática – BOLEMA, Rio Claro - SP: 2014. Disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/bolema/v29n51/1980-4415-bolema-29-51-0333.pdf>>. Acesso em 12 de dezembro de 2017 as 16:00.

SPINELLO, N. C. Artigo científico: **As dificuldades de aprendizagem encontradas na educação infantil**. Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai – IDEAU. 2014. Disponível em <https://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/revistasartigos/224_1.pdf>. Acesso em 26 de agosto de 2017 as 13:15.

ZARDO, T. Artigo científico: **Equações do 1º grau – um estudo didático**. Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. Disponível em https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96543/Taciana_Zardo.pdf?sequence=1. Acesso em 17 de outubro de 2017 as 18:40.